

KEÑESBAY KARIMOV TINI SHIGARMALARINDA FRAZEOLOGIZMLERDIN
QOLLANILWISI

Karlibaeva G., Ayapova H.

Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Rezyume: Maqalada K.Karimov shıǵarmaları tilinde qollanılǵan frazeologizm sózlerdin lingvopoetikalıq ózgeshelikleri analiz etilgen.

Tayanish sózler: leksikologiya, frazeologizm, lingvopoetika, lingvopoetikalıq analiz.

Rezyume: Maqolada K.Karimov asarlari tilida ishlatilgan frazeologizm sózlarning lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilingan.

Tayanch sózlar: leksikologiya, frazeologizm, lingvopoetika, lingvopoetik tahlil.

Аннотасия: В статье анализируются лингвопоэтические свойства фразеологических единиц, используемых в языке произведений К.Каримова.

Основные слова: лексикология, фразеология, лингвопоэтика, лингвопоэтический анализ.

Resume: The article analyzes linguopoetic properties of phraseological units used in the language of K.Karimovs works.

Basic words: lexicology, phraseology, linguopoetics, linguopoetic analysis.

“ Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında tek jeke sózler ǵana emes, jeke sózlerdey pútin bir máni ańlatıwshı bir neshe sózler dizbeginen quralǵan turaqlı sóz dizbekleri de belgili orındı iyeleydi. Olar biziń kúndelikli til arqalı qatnas jasaǵanıımızda pikirimizdi tolıq, ózine tán barlıq mánilik boyawları menen jetkeriwge ayrıqsha xızmet atqaradı. Frazeologiyalıq sóz dizbekleri mine usı kózqarastan tildiń qaymaǵı sıpatında kórinedi “¹. Bunday sózler awızeki sáylewde, kórkem shıǵarmalarda qaharmanlar tilinen ayılajaq pikiriniń ele de anıq, tásirli etip jetkerip beriwde kóbirek qollanıladı.

Jazıwshı hám shayırlar tilimizde burınnan bar frazeologizmlerdi óz oy-pikirine sáykes túrde tańlap alıp, súwretlep atırǵan waqıyaǵa sáykeslendirip, shıǵarma mazmunına sińdiredi, sol arqalı shıǵarmanıń tásirshenligin jáne de arttıradı.

Lingvopoetikalıq izertlewlerde frazeologizmlerdiń obrazlı ekspressivlikke iye bolıwı, xalıqtıń milliyliğin sáwlelendiriwi, adamlardıń psixologiyalıq jaǵdayın jetkerip beriwi jaǵınan áhmiyetli esaplanadı.

K.Karimov shıǵarmalarında frazeologizmler ayılajaq pikirdiń tásirshenligin arttırıwda, qaharmanlardıń minez-qulqındaǵı ayırım ózgesheliklerdi ashıp beriwde ónimli qollanılǵanın kóriwimizge boladı.

K.Karimov shıǵarmalarındaǵı qollanılǵan frazeologizmlerdi tómendegishe toparlarǵa ajratıp qarawǵa boladı.

1. Shayır shıǵarmalarındaǵı frazeologizmlerdiń ózgerissiz qollanıwı.

K.Karimovtıń shıǵarmalarında ózgerissiz qollanılǵan frazeologizmler kóp ushırasadı.

Mısallar: Jilik kemirgen kelte tonlı bala menen onıń izine ergen aybatlı iyt súyekten dámedar bolıp seksewillikke kirip kózden ǵayıp boldı (I, II, 8-bet). Anaw kúngi Maylıxoja bujır bir topar atlı menen keldi de otawınızdı qulatıp, jer menen jeksen etti («Aǵabiy» I, II, 158-bet). Oljanı

qolğa kirgizip, bul jerden tezirek qaraların batırw tiykarǵı maqseti bolǵan qaraqshılar xızmetlerlerdiń bir-ekewin jaralap, túyelerdiń buydasına jarmastı hám qattı qátelesti (I, II, 356-bet). Keshe bir-eki talaban tabılıp edi, Ernazar olardı jer qabıstırdı (I, II, 432-bet). Jaǵalasıp ta, málleslep te jalǵız ózi Qulımbettegi kegin qaytara almaytuǵınlıǵın sezgen jigiti ashıw menen onıń úyin órtep kúlin kókke suwırıwdı sheshiti (III, 41-bet).

Berilgen misallardaǵı kózden ǵayıp bolıw, qarasin batırw frazeologizmleri «ketiw, kórinbey ketiw, joq bolıw», kúlin kókke ushırıw, jer menen jeksen etiw, jer qabıstırıw frazeologizmleri «óltiriw, joq qılıw» mánilerin bildiriwde qollanılǵan. Bunday kórkem frazeologizmlerdi shıǵarmada ózgerissiz qollanıw arqalı adamnıń hár qıylı is-háreketlerin, olardıń názik sezimlerin anıq ham ayqın etip súwretlewge erisiw múmkin. E.Berdimuratov: «Qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń kópshilik toparı adamzat tariyxında belgili bir áhmiyetke iye bolıp kelgen eń jaqın zatlar menen qubılıslar dógeresinde payda bolǵanlıǵın kóremiz»² degen pikirdi ayta kelip, adamnıń dene músheleriniń atamalarına baylanıslı til, awız, júrek, qol, bet, bas, murın, qulaq, ókpe sózleri frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń quramında ónimli ushırasatuǵının atap kórsetedi.

Kóriwdi, qarawdı bildiretuǵın frazeologizmler. Jazıwshı shıǵarmalarında kóriw, qaraw menen baylanıslı frazeologizmlerge tómendegi misallardı kórsetiwge boladı. Mısallar: Bektemir ózine-ózi razı bolǵanday mılıqtıń ele suwıy qoymaǵan tótesinen uslap, boyın tikledi. Taǵı bir jerlerden qawıp dónip turǵan joq pa eken, degen oy menen átirapqa kóz jiberdi (I, II, 115-bet). Biy kún batpay jetip keler-aw, dep shamalaǵan qızıǵıwshań xalıq, Qasqa joldıń eki boyına top-top bolıp jıyılǵan xalayıq uzaqlarǵa kóz tigip, ya at tuyaǵınan taraǵan mańǵıttı, ya kútilgen atlılardıń ózlerin kóre almaǵanlıqtan taqatları tawsılıp, birazları úyli-úyine tarqasıp, olardıń ornın qızıǵıwshılardıń jaqa toparı toltırıp turar edi (I, II, 230-bet). Berilgen misallardaǵı kóz jiberiw, kózin tigiw frazeologizmleri «qaraw, kóriw» manilerin bildiriwde qollanılǵan.

Esitiwdi, tınlawdı bildiretuǵın frazeologizmler. Mısallar: Xalayıq, qulaq salınlar, dep dawısladı merekeni basqarıp turǵan jigiti (I, II, 341-bet). Keshqurın awılǵa jetip keldi. Jol boyında bir aqsaqallı, bir qara saqallı qızǵın gúrrińlesip turar, dawısları qattı-qattı esitiler edi, Erejep: olar ne haqqında básekilesip atr eken, degen oy menen qulaq túrdi (I, II, 354-bet). Berilgen misallardaǵı qulaq túriw, qulaq salıw frazeologizmleri «tınlap otırıw, esitiw» mánilerin bildiriwde qollanıw tur.

Oylawdı, oylanıwdı, pikirlewdi, ańlawdı bildiretuǵın frazeologizmler. Shıǵarmada frazeologizmlerdiń bul mánilik túrleri insannıń oylaw, oylanıw, pikirlew, túsiniw, ańlaw sıyaqlı psixologiyalıq jaǵdayların bildiriw kelgen. Mısallar: Ótken jılǵı salıq oǵan batırqırıp ketkenin Aydos ańǵargan, onıń da ózine tán sebepleri bar edi. Biy oyǵa shúmdi (I, II, 360-bet). Shinında da, olardıń barlıǵın uyqıdan oyatıp, ózleri qonıp otırǵan kese aǵamlarǵa taban tirep qıshqırıwǵa májbúrleytuǵın qanday kúsh ózi? Adamnıń aqılı alısa bermeydi (I, II, 96-bet). Xan Baltaqtıń keyingi táǵdiri jóninde bir sheshimge keliw ústinde azǵana bas qatırdı (I, II, 252-bet).

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Есемурат Бердимурат улы. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис:Билим, 1994.
2. Кеңесбай Каримов «Агабий I,II китаплар». Нөкис, «Билим»,2017.
3. Кеңесбай Каримов «Агабий III китап». Ургениш, «Хорезм»,2016.
4. Кеңесбай Каримов «Агабий IV китап». Нөкис, «Қарақалпақстан»,2017.